

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846772>

УДК 616.12-008.331.1

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Н.В. Бобкина,

врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации

М.В. Лядов,

к.м.н., сотрудник,

ФГКУ «Поликлиника № 3»,

г. Москва

М.Ю. Герасименко,

д.м.н., проф.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации,

г. Москва

И.В. Житарева,

к.м.н., доц. кафедры медицинской кибернетики и информатики,

Российский национальный исследовательский медицинский университет

имени Н.И. Пирогова,

г. Москва

М.А. Новикова,

вед. спец.,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

г. Москва

Аннотация: Для определения физической работоспособности у пациентов используется тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ). Данный тест применяется не только для определения возможности расширения режима физической активности, особенно у пациентов со сниженной толерантностью к физической нагрузке, но и для оценки эффективности восстановительного лечения. ТШХ используется у пациентов с различными заболеваниями, в первую очередь, с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В статье рассматривается возможность применения результатов ТШХ у пациентов с артериальной гипертензией для оценки эффективности

реабилитационных мероприятий, с использованием подогреваемой кислородно-гелиевой смеси на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, артериальная гипертензия, тест шестиминутной ходьбы

THE USE OF HEATED OXYGEN-HELIUM MIXTURE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

N.V. Bobkina,

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation

M.V. Lyadov,

PhD in Medical sciences, Department of Medical Rehabilitation,

FGKU «Clinic No. 3»,

Moscow

M.Yu. Gerasimenko,

Grand PhD in (Medical) sciences, Professor,

Federal state budgetary educational institution of additional professional education

Russian medical Academy of continuing professional education of the Ministry of

health of the Russian Federation,

Moscow

I.V. Zhitareva,

PhD in Medical sciences, Associate Professor,

Department of Medical Cybernetics and Informatics, Russian National Research

Medical University named after N.I. Pirogova,

Moscow

M.A. Novikova,

Leading Specialist,

Federal State Budgetary Institution «Central Research Institute of Organization and

Informatization of Health» of the Ministry of Health of the Russian Federation,

Moscow

Annotation: To determine physical performance, patients use a six-minute walk test (SMWT). This test is applied not only to determine the possibility of expanding the physical activity regime, especially in patients with reduced tolerance to physical exertion, but also to assess the effectiveness of restorative treatment. A six-minute walk test is used in patients with various diseases, first of all, with diseases of cardiovascular and respiratory systems. The article discusses the possibility of applying test results in patients with arterial hypertension to assess the effectiveness of rehabilitation measures using a heated oxygen-helium mixture on an outpatient polyclinic stage.

Keywords: heated oxygen-helium mixture, arterial hypertension, a six-minute walk test

Физическая работоспособность является показателем функции нескольких систем организма, в частности, сердечно-сосудистой системы. Уровень физической работоспособности является одним из важнейших критериев оценки адаптационных возможностей организма [1]. Для оценки физической работоспособности широко применяется тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ) [2-5]. ТШХ позволяет определить реакцию пациента на физическую нагрузку и оценить изменения физической работоспособности после завершения программы реабилитации. Таким образом, врач может оценить клиническую эффективность проводимых реабилитационных мероприятий для пациента.

В связи с изложенным, являлось целесообразным оценить возможность применения данного теста при оценке эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий с применением подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) у пациентов с артериальной гипертензией.

Цель исследования: оценить физическую работоспособность и эффективность реабилитационных мероприятий с использованием теста с шестиминутной ходьбой.

Материал и методы. Выполнено контролируемое рандомизированное исследование.

К основным критериям исключения относились воспалительные, тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая патология, нарушения ритма сердца.

В исследовании принимали участие 67 пациентов в возрасте от 36 до 56 лет ($45,6 \pm 4,8$ лет).

Все пациенты состояли на динамическом наблюдении с верифицированным диагнозом: артериальная гипертензия I и II ст., низкой и средней степенью риска, длительность заболевания составила от 9 лет до 18 лет ($11,9 \pm 2,8$ г.). Из них 26 пациентов принимали ингибиторы АПФ (периндоприл 5 мг), 41 человек – блокаторы рецепторов к ангиотензину II (валсартан 80 мг или лозартан 25 мг).

Пациенты были разделены на две группы:

I группа – основная, 35 пациентов, получили базовую терапию и курс дыхания подогреваемой КГС.

II группа – сравнения, 32 пациента, прошли лечение с применением только базовой терапии.

Все вошедшие пациенты подписывали форму добровольного информированного согласия.

Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками Института медико-биологических проблем Российской академии наук (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 № РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальной барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая дыхательная газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода производства ООО «НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин., затем дыхание атмосферным воздухом – 5 мин. (один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня исследования, исключая выходные дни.

Для оценки клинической эффективности восстановительного лечения исследование проводили до начала терапии, после 10 процедуры.

Для оценки толерантности к физической нагрузке использовали тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ) согласно рекомендациям Американского Торакального общества (The American Thoracic Society, ATS) совместно с Европейским респираторным обществом (The European Respiratory Society, ERS). Для расчёта должной величины пройденной дистанции была использована формула, разработанная Enright PL и Sherrill D. Для пациентов в исследуемых группах при оценке результатов ТШХ использован средний показатель референсных значений, с которым сравнивали значения тестируемого пациента.

Статистический анализ результатов исследования проводился с применением Microsoft Excel 2016 и использованием статистического языка программирования R в среде RStudio. Нормальность распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении для описания признака использовались среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (m). При сравнении выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для сравнения парных выборок использовался критерий Вилкоксона. За статистически значимые принимались различия при $p < 0,05$.

Результаты. Перед началом курса реабилитации пациентов с артериальной гипертензией средняя величина пройденной дистанции в первом ТШХ значимо не различалась и составляла в основной группе 501,40 м, в группе сравнения – 498,69 м. После курса дыхания подогреваемой КГС выявлено достоверное увеличение данного показателя до 552,06 м ($p < 0,05$) (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика дистанции в ТШХ в исследуемых группах

Период наблюдения	Показатель ТШХ, м М±m группы наблюдения	
	I группа	II группа
До курса	501,40±1,61	498,69±1,53
После курса	552,06±2,37* **	500,09±1,44

Примечание: *- значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$); ** - значимость различий значений показателей между группами после курса процедур ($p < 0,05$).

Абсолютная величина пройденной дистанции в ТШХ выросла на 50,66 м. В среднем освоенная дистанция увеличилась на 10,1 % от ее исходного значения.

Для каждого пациента была рассчитана должная величина дистанции ТШХ с учетом его возраста, пола, веса и роста. Среднее должного значения в обследуемой выборке оказалась равна $522,85 \pm 1,53$ м. До начала курса дыхания подогреваемой КГС пациенты основной группы прошли дистанцию, которая составила 95,9 % от должной величины, пациенты группы сравнения – 95,4 % от должной величины.

После курса дыхания дистанция в ТШХ увеличилась в среднем на 5,59 % от должного значения. Значимых изменений показателя дистанции ТШХ в группе сравнения за весь период наблюдения не зарегистрировано (рис. 1).

Рисунок 1 – Дистанция в ТШХ, группа сравнения

При сравнительном анализе результатов ТШХ между группами выявлены статистически значимые различия показателя дистанции ТШХ после курса дыхания подогреваемой КГС ($p < 0,05$). По окончании курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с артериальной гипертензией было выявлено достоверное увеличение абсолютного значения пройденной дистанции в ТШХ. После курса дыхания пациенты освоили дистанцию 105,6 % её расчетного должного значения (рис. 2).

Рисунок 2 – Дистанция в ТШХ, основная группа

Заключение. Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о повышении толерантности к физической нагрузке у обследуемых пациентов с артериальной гипертензией, прошедших курс дыхания подогреваемой КГС. В дальнейшем, данный метод может быть использован как один из способов оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий у пациентов с артериальной гипертензией с использованием подогреваемой КГС на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Список литературы

- [1] Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные эффекты адаптации. / Ф.З. Меерсон. – М.: Медицина, 1993. 331 с.
- [2] Reeves G.R. Evolving Role of Exercise Testing in Contemporary Cardiac Rehabilitation. / G.R., Reeves S. Gupta, D.E. Forman. // J Cardiopulm Rehabil Prev. – 2016. № 36(5). 309-19 p. doi:10.1097/HCR.0000000000000176.
- [3] Roberts E. Validity of the 6-minute walk test for assessing heart rate recovery after an exercise-based cardiac rehabilitation programme. / E. Roberts, F. Li, K. Sykes. // Physiotherapy. – 2006. № 92. 116-21 p. doi:10.1016/j.physio.2005.06.005.
- [4] Александров П.В. Толерантность к физической нагрузке и умственная работоспособность пациентов на втором этапе реабилитации после операции аортокоронарного шунтирования. / П.В. Александров, Н.Б. Перепеч, О.Ф. Мисюра. // Кардиосоматика. – 2017. № 3. 16-21 с. doi:10.26442/2221-7185-8.3.16-21.
- [5] Длительные физические тренировки у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию: проблемы и перспективы. / С.А. Помешкина, Е.Б. Локтионова, О.А. Еремина и др. // Сибирский медицинский журнал. – 2014. № 4. 39-44 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Meerson F.Z. Adaptive medicine: mechanisms and protective effects of adaptation. / F.Z. Meerson. – M.: Medicine, 1993. 331 p.
- [2] Reeves G.R. Evolving Role of Exercise Testing in Contemporary Cardiac Rehabilitation. / G.R., Reeves S. Gupta, D.E. Forman. // J Cardiopulm Rehabil Prev. – 2016. No. 36 (5). 309-19 p. doi: 10.1097 / HCR.0000000000000176.
- [3] Roberts E. Validity of the 6-minute walk test for assessing heart rate recovery after an exercise-based cardiac rehabilitation program. / E. Roberts, F. Li, K. Sykes. // Physiotherapy. – 2006. No. 92. 116-21 p. doi: 10.1016 / j.physio.2005.06.005.
- [4] Alexandrov P.V. Exercise tolerance and mental performance of patients at the second stage of rehabilitation after coronary artery bypass grafting. / P.V. Alexandrov, N.B. Perepech, O.F. Misyura. // Cardiosomatics. – 2017. No. 3. 16-21 p. doi: 10.26442 / 2221-7185-8.3.16-21.

[5] Long-term physical training in patients undergoing coronary artery bypass grafting: problems and prospects. / S.A. Pomeshkina, E.B. Loktionova, O.A. Eremina et al. // Siberian medical journal. – 2014. No. 4. 39-44 p.

© Н.В. Бобкина, М.В. Лядов, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева, М.А. Новикова, 2021

Поступила в редакцию 24.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Бобкина Н.В., Лядов М.В., Герасименко М.Ю., Житарева И.В., Новикова М.А. Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси у пациентов с артериальной гипертензией // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 27-34. URL: <https://ip-journal.ru/>